

ӘОЖ 37.013.512

ҮШБҰРЫШТЫҢ МЕДИАНАСЫНА ҚАТЫСТЫ ЕСЕПТЕР

ЖОЛДЫБАЕВА МАДИНА

М. Әуезов атындағы ОҚУ жаратылыстану ғылымдары және педагогикасы жоғары мектебінің магистранты

АШИРБАЕВ НҮРҒАЛИ ҚҰДИЯРҰЛЫ

ф.-м.ғ.д., профессор, М. Әуезов атындағы ОҚУ, Шымкент, Қазақстан

***Аңдатпа.** Геометрияны оқыту үшбұрыштың тамаша нүктелерінің, атап айтқанда медианалардың, биіктіктердің, биссектрисалардың және орта перпендикулярлардың қиылысу нүктелерінің қасиеттерін қарастырумен шектелмейді. Сондай-ақ, мектеп оқулықтарында келтірілмеген, бірақ элементар геометрияда маңызды орын алатын кейбір теоремалар мен формулаларды қарастырып, олардың дәлелдеулері мен қолдануларын қарастырған жөн. Мысалы, Чева, Менелай, Эйлер, Стюарт, Жергон, Симпсон теоремалары. Үшбұрыштарға қатысты қасиеттерді терең үйреніп, негізгі теоремалар мен формулаларды пайдаланып геометриялық есептерді шығаруға әрбір оқушының мүмкіндігі болуы керек. Элементар геометрияның есептері мен теоремаларын дәлелдеуді көп жағдайда әр түрлі тәсілдермен келтіруге болады: алгебралық, геометриялық, векторларды қолдану, т.с.с.. Қоғамның ілгері дамуы математикалық принциптер мен есептеулерге тікелей байланысты. Сондықтан да оқушылар мектеп іргесінен бастап-ақ өз білімдерін тереңдетіп оқуды өз бойына сіңіруі қажет. Ал оқушыларға бағыт-бағдар беру, үйрету бүгінгі күнде өзекті мәселелердің бірі болып табылады. Жоғарыда айтылғандар қарастырылып отырған тақырыптың өзектілігін ашады.*

***Кілттік сөздер.** медиана, ауырлық центрі, үшбұрыш, фигура, кесінді, нүкте, аудан, қабырға, катет.*

1-теорема. Үшбұрыштың үш медианасы бір нүктеде қиылысады және осы қиылысу нүктесінде медианалар төбе нүктесінен бастап есептегенде 2:1 қатынасында бөлінеді (1-сурет) [1].

Медианалардың қиылысу нүктесі үшбұрыштың ауырлық центрі немесе үшбұрыштың центроиды деп аталады.

1 - сурет

Анықтама. Аудандары тең болатын фигуралар тең шамалы деп аталады. Егер фигуралар тең болса, онда олар тең шамалы болатыны анық:

$$F_1 = F_2 \Rightarrow S(F_1) = S(F_2).$$

Керісінше, егер фигуралар тең шамалы болса, онда олар тең болмауы мүмкін, сонымен, егер $S(F_1) = S(F_2)$ болса, онда жалпы жағдайда F_1 фигурасы F_2 фигурасына тең емес.

2-теорема. Үшбұрыштың медианалары осы үшбұрышты аудандары тең шамалы 6 бөлікке бөледі[2].

1-мысал. $\triangle ABC$ -да AP және CM -нің қиылысу нүктесі $AO = 6$ см, $OP = 3$ см, $CO = 11$ см, $OM = 5$ см болса, AP және CM кесінділері O нүктесінде қиылысып, ABC үшбұрышының медианалары бола ала ма (2 - сурет)?

2 - сурет

Шешуі. O нүктесі ABC үшбұрышы медианаларының қиылысу нүктесі бола алмайды:

$CO \neq \frac{2}{3}CM$. Демек AP және CM кесінділері бір уақытта ABC үшбұрышының медианалары бола алмайды. Ал бұл кесінділердің жеке-жеке де ABC үшбұрышының медианалары бола алмайтындығын көрсетуге болады.

2-мысал. K нүктесі ABC үшбұрышының медианаларының қиылысу нүктесі. P нүктесі AB кесіндісін $AP:PB=1:3$ қатынасында бөледі. AKP үшбұрышының ауданы 4см^2 . ABC үшбұрышының ауданын табу керек.

Шешуі. P кесіндісі AB кесіндісін $AP:PB=1:3$ қатынасында бөледі (3 - сурет):

3 - сурет

Демек, PB кесіндісі AP кесіндісінен 3 есе ұзын (3-сурет). AB кесіндісі тең төрт бөлікке бөлінген, себебі

$$\frac{AP}{PB} = \frac{1}{3} \Rightarrow PB = 3 \cdot AP \quad AP + PB = AB$$

немесе

$$AP + 3AP = AB \Rightarrow AP = \frac{1}{4} AB$$

2-теорема бойынша:

5 - сурет

$S_{\Delta BKL} = S_{\Delta BDC} - S_{\Delta KCDL}$ және $S_{\Delta BDC} = \frac{1}{2} \cdot S_{\Delta ABC}$ болғандықтан, төмендегі теңдеуді аламыз

$$\frac{1}{6} \cdot S_{\Delta ABC} = \frac{1}{2} \cdot S_{\Delta ABC} - 5, \text{ бұдан } S_{\Delta ABC} = 3 \cdot 5 = 15.$$

5-мысал. ABC үшбұрышының CC_1 медианасында жатқан P нүктесі арқылы AA_1 және BB_1 түзулері жүргізілген (A_1 және B_1 нүктелері сәйкесінше BC және CA қабырғаларында жатады). $A_1B_1 \parallel AB$ дәлелдеңіз[5].

Шешуі. 1-жолы. Айталық, A_2 – A_1B кесіндісінің ортасы болсын (6 - сурет). Онда A_1P – CC_1A_2 үшбұрышының орта сызығы.

$$\frac{CA_1}{A_1A_2} = \frac{CP}{PC_1} \cdot \frac{A_1A_2}{A_1B} = \frac{1}{2}$$

теңдігінен

$$\frac{CA_1}{A_1B} = \frac{CP}{2PC_1}$$

шығады. Осы сияқты

$$\frac{CB_1}{B_1A} = \frac{CP}{2PC_1}$$

екендігін дәлелдейміз. Сондықтан

$$\frac{CB_1}{B_1A} = \frac{CA_1}{A_1B}$$

Сол себепті $A_1B_1 \parallel AB$.

6 - сурет

2-жолы. C төбесі арқылы AB түзуіне параллель түзу жүргіземіз. Айталық, M және K сәйкесінше AA_1 және BB_1 кесінділерінің созындыларымен қиылысу нүктелері болсын. Онда

$$CM = AC_1 \cdot \frac{CP}{PC_1} = BC_1 \cdot \frac{CP}{PC_1} = CK.$$

Сондықтан

$$\frac{CA_1}{A_1B} = \frac{CM}{AB} = \frac{CK}{AB} = \frac{CB_1}{B_1A}.$$

Сол себепті $A_1B_1 \parallel AB$.

3-жолы. AA_1, BB_1 және CC_1 кесінділері бір нүктеде қиылысатындықтан Чева теоремасы бойынша

$$\frac{CB_1}{B_1A} \cdot \frac{AC_1}{C_1B} \cdot \frac{BA_1}{A_1C} = 1, \text{ ал } \frac{AC_1}{C_1B} = 1, \text{ сондықтан}$$

$$\frac{CB_1}{B_1A} \cdot \frac{BA_1}{A_1C} = 1, \text{ бұдан } \frac{CB_1}{B_1A} = \frac{CA_1}{A_1B}.$$

Сол себепті $A_1B_1 \parallel AB$.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Коксетер Г.С.М., Грейтцер С.Л. Новые встречи с геометрией.- М. : Наука, 1978.-152с.
2. Назаретский В.Е., Фезин Н.Г. Элементар геометриядан есептік практикум. -Алматы: 1972. -174 б.
3. Прасолов В.В. Задачи по планиметрии, часть I. –М.: Наука, 1991.-320 б.
4. Погорелов А.В. Геометрия. Орта мектептің 7-11 сыныптарына арналған оқу құралы. – Алматы: Рауан, 1987. – 317 б.
5. Скопец З.А. Геометрические миниатюры /Сост. Глейзер Г.Д.–М: Просвещение, 1990.-224 с.